

KI Data Repository

Slutrapport KI Data Repository – Fas 1

Flaggskeppsprojekt inom Svensk nationell datatjänst

Detta dokument innehåller en beskrivning av det repositorium för forskningsdata som infördes i förvaltning vid Karolinska Institutet 2025.

Rapporten innehåller en sammanfattning av projektarbetet som genomförts samt lärdomar, vägval och rekommendationer.

Syftet är att dokumentera och sprida erfarenheter från etableringen av repositoret. Den ska ge underlag både för den fortsatta utvecklingen vid Karolinska Institutet och för andra organisationer som planerar att bygga upp lösningar för hantering av forskningsdata.

Emma Almroth, Karolinska Institutets universitetsbibliotek 2025

**Karolinska
Institutet**

KI Data Repository

Innehåll

Sammanfattning	4
KI Data Repository	5
Om projektet	5
Regelverk och ramar	7
Internationella ramar.....	7
EU-ramverk och styrande dokument.....	7
Nationella ramar och lagstiftning.....	8
Krav från forskningsfinansiärer, tidskrifter och förlag.....	9
Karolinska Institutets interna styrdokument och policies.....	10
Användare	10
Uppladdaren.....	10
Nedladdaren.....	11
Uppföljaren.....	11
Test och intervjuer.....	11
Kommunikationsarbete.....	12
Teknisk lösning	14
Lagring.....	15
Åtkomst via filöverföringstjänst.....	15
Autentisering via multifaktorautentisering.....	15
Publicering av dataset	16
Kontroll av etikillstånd och huvudmannaskap.....	16
Beskrivning och granskning av metadata.....	16
Uppladdning av dataset.....	17
Publicering.....	17

Registrering och diarieföring	17
Utlämnande av dataset.....	18
Förfrågan	18
Bedömning.....	19
Utlämnande.....	20
Avslut	20
Finansieringsmodell	21
Sex centrala utgiftsposter	22
Föreslagna åtgärder.....	22
Förvaltningsorganisation	23
Verksamhet.....	24
Teknik.....	25
Utmaningar och rekommendationer.....	25
Oklarheter kring rättslig grund för utlämnande	25
Behov av krav och lösning för digital identitetskontroll	27
Otydlighet kring vad KI Data Repository är	30
Utmaningar med projektets genomförande	31
Nästa steg	33
Juridisk hantering av utlämnanden	33
Digital identitetskontroll.....	33
Integration med SND:s lagringsadapter	33
Certifiering enligt CoreTrustSeal	33
Exponering av metadata i KI RIMS.....	34
Ordlista	34
Bilagor.....	36
Projektbeställning.....	36

Sammanfattning

Mellan 2020 och 2025 byggde Karolinska Institutet upp ett institutionellt repositorium för forskningsdata. Målet har varit att etablera en säker, lagenlig och långsiktigt hållbar lösning för lagring, publicering, delning och bevarande av forskningsdata i enlighet med FAIR-principerna.

Arbetet inleddes 2020 med en pilotverksamhet där KI:s Data Access Unit etablerades som stöd för datapublicering. Mellan 2023 och 2025 genomfördes projektet KI Data Repository – Fas 1, ett av fyra nationella flaggskeppsprojekt inom ramen för Svensk nationell datatjänst.

Projektet resulterade i en teknisk lösning för säker lagring av både öppna och skyddsvärda dataset med åtkomst via en filöverföringstjänst. Lösningen infördes i förvaltning våren 2025.

Ett etablerat publiceringsflöde gör det möjligt för forskare att registrera metadata i DORIS och publicera sina dataset med en Digital Object Identifier i Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog Researchdata.se.

En särskild process för kontrollerad utlämning av skyddsvärda data utvecklades och ett utkast till formell handläggningsordning har tagits fram.

Båda processerna genomförs med stöd från Karolinska Institutets Data Access Unit och Research Data Office.

Projektet har även tagit fram en modell för långsiktig finansiering, där kostnader för förvaltning, lagring och vidareutveckling föreslås täckas inom Karolinska Institutets ordinarie strukturer.

Arbetet har samtidigt belyst flera utmaningar, bland andra:

- oklarheter kring rättslig grund för utlämnande,
- behov av krav och lösning för digital identitetskontroll,
- avsaknad av en gemensam definition av "repositorium".

KI Data Repository

KI Data Repository är Karolinska Institutets institutionella repositorium för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Genom KI Data Repository kan forskare:

- publicera data via DORIS, SND:s registreringsverktyg för metadata. DAU granskar och kvalitetssäkrar beskrivningen före publicering,
- lagra både skyddsvärda och öppna dataset på en säker lagringsyta vid KI,
- tillgängliggöra data i SND:s forskningsdatakatalog Researchdata.se där metadata, och när möjligt även data, blir sökbara och nedladdningsbara,
- få en DOI till sitt dataset och därigenom även uppfylla krav från tidskrifter, förlag och finansiär,
- använda en process för kontrollerad utlämning för dataset som inte kan göras öppet tillgängliga där KI:s DAU bedömer syfte, identitet och etikillstånd innan åtkomst ges via en säker plattform med multifaktorsautentisering.

Om projektet

KI Data Repository – Fas 1 var ett av flera nationella flaggskeppsprojekt inom ramen för Svensk nationell datatjänst (SND). Projektet genomfördes mellan 1 november 2023 och 1 juni 2025 med målet att etablera ett systemstöd vid KI för lokal lagring av forskningsdata utan teknisk integration med SND:s verktyg för metadataregistrering och ärendehantering, DORIS.

En pilotverksamhet startade redan 2020 då KI:s Data Access Unit (DAU) etablerades inom KI:s Research Data Office (RDO) som stöd för datapublicering. Detta utgjorde en viktig förutsättning för projektets genomförande.

Under projektets gång utvecklades:

- en teknisk lösning för säker och strukturerad lagring på KI,
- katalogisering och exponering av dataset via metadata i SND:s katalog,

- rutiner för publicering och utlämnande av skyddsvärda och icke skyddsvärda data,
- stöd för persistenta identifierare (DOI),
- en finansieringsmodell av KI Data Repository,
- förberedelser för CoreTrustSeal-certifiering.

Projektet bedrevs i flera faser där varje steg byggde vidare på tidigare resultat. Tidsplanen reviderades vid ett par tillfällen och projektet avslutades något senare än ursprungligen planerat.

Analys (våren 2023)

Behov, förutsättningar och mål identifierades, och det blev tydligt vad KI behövde för att stötta forskare kring datahantering.

Utredning (augusti 2023 – 31 oktober 2024)

Tekniska och administrativa lösningsförslag utvecklades och dokumenterades som ett komplett arbetsflöde. Under denna fas togs även en flaggskeppsrapport fram som sammanfattade förslag och rekommendationer. Resultatet levererades till DAU inför beslut om fortsatt utveckling.

Genomförande (1 november 2024 – 31 mars 2025)

Lösningen byggdes och testades praktiskt. Arbetet skedde iterativt i sprintar, där funktioner och processer kontinuerligt utvecklades och förbättrades. Den slutliga lösningen skiljde sig därmed delvis från det ursprungliga planförslaget i flaggskeppsrapporten.

Produktionssättning (1–30 april 2025)

Efter tester och godkännande sattes lösningen i drift, vilket markerade övergången från projekt till produktion.

Överlämning och avslut (1–31 maj 2025)

Projektet avslutades formellt, samtidigt som planeringen för Fas 2 påbörjades. Målet med nästa fas är att utveckla en mer permanent lösning med full integration mot DORIS, utökad exponering av metadata och CoreTrustSeal-certifiering.

Mer information om projektet finns i projektbeställningen som bilaga längst bak i dokumentet.

Regelverk och ramar

KI utvecklade KI Data Repository som en del i omställningen till öppen vetenskap. Arbetet vilar på en rad externa och interna krav, riktlinjer och strategiska beslut som tillsammans sätter ramarna för hur forskningsdata ska hanteras, publiceras och delas.

Internationella ramar

De internationella ramarna anger övergripande principer och gemensamma mål för öppen vetenskap, forskningsdata och forskningsutvärdering.

- **Unesco recommendation on Open Science** – ger en global ram för öppen vetenskap.
- **FAIR-principerna** – forskningsdata ska vara Findable, Accessible, Interoperable och Reusable.
- **San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)** – betonar att forskning ska bedömas kvalitativt och utifrån en bred uppsättning indikatorer snarare än enbart utifrån ett tidskriftsmått såsom JIF.
- **Council for the Advancement of Research Assessment (CoARA)** – främjar reformering av forskningsutvärdering bort ifrån ensidiga tidskriftsindikatorer och mot en bredare grund för utvärdering
- **Barcelondeklarationen om öppen forskningsinformation** – stärker öppen tillgång till forskningsinformation.
- **European University Association (EUA) Agenda för öppen vetenskap 2025** – pekar ut gemensamma mål för europeiska lärosäten.
- **EOSC (European Open Science Cloud)** – infrastruktur för tillgängliggörande och delning av forskningsdata.

EU-ramverk och styrande dokument

På EU-nivå finns ett antal direktiv, strategier och program som styr medlemsstaternas arbete med öppen vetenskap och tillgång till forskningsdata.

- **EU-kommissionens rekommendation om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information (2018).**

- **Open Science i Horizon Europe** – krav på öppen tillgång till publikationer och forskningsdata.
- **Open Data Directive (2019/1024, tidigare PSI-direktivet)** – medlemsstater ska säkerställa att offentligt finansierade forskningsdata görs öppet tillgängliga, i enlighet med FAIR och principen "open by default".
- **EU:s datastrategi 2020** – syftar till en gemensam europeisk dataekonomi.
- **Science Europe och Plan S** – krav på öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Nationella ramar och lagstiftning

Sveriges politik för öppen vetenskap styrs genom forskningspolitiska propositioner, nationella riktlinjer och ansvarsfördelning mellan olika myndigheter.

- **Regeringens forskningspolitiska proposition 2024/25:60** – fastslår att forskningsdata ska vara öppet tillgängliga "så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt" senast 2026.
- **Forskningspropositionen 2020** – tidigare grund för svensk politik för öppen vetenskap.
- **Regeringens proposition 2021/22:225 – Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data** – införde *Datalagen (2022:818)*, som implementerar EU:s Open Data Directive i svensk rätt.
- **Nationella riktlinjer för öppen vetenskap (Kungliga biblioteket).**
- **Vetenskapsrådets uppdrag** – samordnar arbetet med öppen tillgång till forskningsdata.
- **Kungliga bibliotekets uppdrag** – samordnar öppen tillgång till publikationer.
- **SUHF:s färdplan och rekommendationer för öppen vetenskap** – gemensamma lösningar för lärosäten.
- **UKÄ – överenskommelse om reformering av forskningsbedömning.**

Ytterligare svenska lagar och regler som påverkar forskningsdata

Utöver specifika propositioner och riktlinjer påverkas hanteringen av forskningsdata av ett antal svenska lagar som reglerar tillgång, bevarande, sekretess och informationssäkerhet.

- **GDPR (Dataskyddsförordningen)** – reglerar behandling av personuppgifter.
- **Etikprövningslagen (2003:460)** – reglerar vilken forskning som kräver etiktillstånd, t.ex. forskning på känsliga personuppgifter styr insamling och användning av känsliga uppgifter.
- **Tryckfrihetsförordningen (1949:105)** – reglerar handlingsoffentligheten – rätten att ta del av allmänna handlingar.
- **Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)** – reglerar vilka uppgifter som omfattas av sekretess
- **Arkivlagen (1990:782)** – reglerar bevarande och tillgänglighet av allmänna handlingar.
- **Säkerhetsskyddslagen (2018:585)** – skydd av säkerhetskänslig verksamhet och information.
- **Lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden (PDA-lagen 2000:1064)** – reglerar export och spridning av produkter för civila och militära ändamål.
- **MSB:s krav på informationssäkerhet** – myndigheter ska arbeta systematiskt med skydd av information.

Krav från forskningsfinansiärer, tidskrifter och förlag

Förutom lagar och riktlinjer ställer forskningsfinansiärer, tidskrifter och förlag krav på öppen tillgång och god datahantering.

- **Vetenskapsrådet** – krav på datahanteringsplaner.
- **Internationella forskningsfinansiärer** – ökade krav på FAIR och öppna data.
- **Tidskrifter och förlag** – kräver i allt högre grad att forskningsdata publiceras i repositorer och förses med DOI.

Karolinska Institutets interna styrdokument och policies

Karolinska Institutet har egna styrdokument och policies som kompletterar de internationella, europeiska och nationella ramarna och styr hur forskningsdata ska hanteras inom lärosätet.

- **KI:s policy för öppen tillgång till forskningsdata (2024)** – forskningsdata ska göras tillgängliga enligt FAIR; metadata ska alltid publiceras.
- **KI:s riktlinjer för open access och öppen tillgång till forskningsdata.**
- **KI:s Strategi 2030** – framhåller tillförlitlig och effektiv informationshantering som prioriterat område.
KI:s informationssäkerhetspolicy (dnr 1–227/2021) – forskningsdata ska hanteras utifrån risk och skyddsvärde, med tydliga ansvarsförhållanden.

Användare

KI Data Repository riktar sig till flera olika grupper med skilda behov och roller i arbetet med forskningsdata. För att systemet ska vara användbart och långsiktigt hållbart behöver det stödja både de som laddar upp data, de som laddar ner och återanvänder data, samt de som följer upp och säkerställer att lagar, riktlinjer och policies efterlevs. Dessa roller beskrivs här som Uppladdaren, Nedladdaren och Uppföljaren.

Uppladdaren

Forskare, forskargrupsledare, doktorander, postdoktorer, forskningsadministratörer och handläggare vid KI behöver lagra, bevara och dela forskningsdata i enlighet med FAIR-principerna och gällande lagstiftning. Genom KI Data Repository kan de:

- ladda upp dataset i samband med publicering av vetenskapliga artiklar,
- erhålla DOI till dataset som kopplas till publikationer,
- hantera känsliga forskningsdata på ett säkert sätt,
- välja lämpligt repositorium med stöd av systemet,

- ange publicering i KI Data Repository i datahanteringsplan och etikillstånd.

Nedladdaren

Forskare, doktorander, journalister, entreprenörer, innovatörer, peer reviewers och redaktörer behöver tillgång till dataset från Karolinska Institutet, både under pågående projekt och i framtiden. Genom KI Data Repository kan de:

- hitta och återanvända forskningsdata i nya forskningssammanhang,
- granska forskningsdata som en del av peer review-processen,
- validera forskningsresultat,
- få åtkomst till data för innovation, utveckling eller journalistik,
- hantera rättsliga och etiska krav för tillgång till forskningsdata.

Uppföljaren

Karolinska Institutets ledning, internrevision, prefekter, forskningschefer, institutionsansvariga, beslutsfattare och handläggare som arbetar med statistik, uppföljning och rapportering, forskarstöd, jurister vid KI samt externa aktörer som SND, andra universitet och patientgrupper behöver insyn i hur forskningsdata hanteras och görs tillgängliga. Genom KI Data Repository kan de:

- säkerställa att lagar, riktlinjer och policies följs,
- få en samlad överblick över datapublicering vid Karolinska Institutet,
- ta fram underlag för uppföljning, beslutsfattande och forskningsfinansiering,
- ge forskarstöd med statistik, rapportering och juridisk vägledning, jämföra och samverka kring datapublicering med andra lärosäten och intressenter.

Test och intervjuer

KI Data Repository testades löpande under hela utvecklingsfasen för att säkerställa att de olika stegen i processen både fungerade tekniskt och gick att förstå. På så sätt kunde vi identifiera förbättringsområden tidigt och justera lösningen innan lansering.

Utvecklingsarbetet avslutades med tre intervjuer med forskare, där vi djupintervjuade användare som representerade olika behov och erfarenheter. Intervjuerna gav värdefull återkoppling på lösningens användbarhet, tydlighet och stödjande funktioner i vardagen. Resultaten stärkte projektets slutsats att ett begripligt, vägledande och personligt stöd är avgörande för att forskare ska kunna publicera forskningsdata enligt FAIR-principerna och Karolinska Institutets policy för öppen tillgång till forskningsdata

- Tydlig och praktisk vägledning, särskilt vid hantering av skyddsvärda forskningsdata.
- Personlig kontakt och rådgivning, hellre än att själva leta i styrdokument och webbplatser.
- Stöd i hela processen, från strukturering av metadata till publicering och etikprövning.
- Enhetliga och tydliga rutiner, särskilt för att avgöra vad som kan delas och hur.

Sammantaget visar intervjuerna att forskare vill göra rätt, men att det kräver ett begripligt, lättillgängligt och aktivt stöd. Lösningen i KI Data Repository behöver därför vara både tekniskt robust och kommunikativt tydlig.

Kommunikationsarbete

En tydlig och samordnad kommunikation har varit en viktig förutsättning för att etablera KI Data Repository som en pålitlig och användbar infrastruktur för forskningsdata på Karolinska Institutet. Projektet har arbetat aktivt med olika kommunikationsinsatser både internt på KI och externt mot andra lärosäten, och andra intresserade aktörer inom forskningsdataområdet. Exempel på insatser är olika former av lunchwebinars och riktade forskargruppträffar hos institutioner på Karolinska Institutet.

Kommunikationsarbetet har syftat till att:

- göra KI Data Repository synligt och förståeligt för forskare, administrativ personal och externa användare,
- förklara nyttan med att publicera forskningsdata,
- vägleda användare i hur lagring, publicering och utlämnande går till,
- tydliggöra roller och ansvar i processen, särskilt för DAU.

Efter projektets avslut fortsätter kommunikationsarbetet i förvaltningen för att långsiktigt stärka stödet till KI:s forskare och säkerställa att repositoret används och utvecklas.

Teknisk lösning

KI Data Repository erbjuder en lösning för säker lagring och kontrollerad åtkomst till forskningsdata vid Karolinska Institutet. Den tekniska lösningen är utvecklad för att stödja hantering både av dataset som innehåller öppna och skyddsvärda data. Systemet uppfyller de krav som ställts för en så kallad interimslösning utan integration med SND:s system DORIS, men med möjlighet att i framtiden vidareutvecklas och integreras. Bilden nedan beskriver lösningens arkitektur.

Lagring

All lagring sker i KI:s befintliga S3-miljö som tillhandahålls av IT-avdelningen. S3 används både för öppna och för skyddsvärda dataset. Lagringen är uppdelad i ytor beroende på dataklassificering. Varje dataset organiseras enligt en mappstruktur med separata mappar för dokumentation och data.

Åtkomst via filöverföringstjänst

För att möjliggöra säker överföring och åtkomst används en managerad filöverföringstjänst (GoAnywhere) som redan används för andra tjänster på Karolinska Institutet.

DAU skapar åtkomst till en specifik mapp för varje dataset och bjuder in användaren via e-post. Både forskare som laddar upp data och externa användare som får åtkomst vid utlämnande använder filöverföringstjänsten för att komma åt filerna. Delning sker genom att användaren får tillgång till den specifika mapp där data ligger.

Plattformen stödjer både webbuppladdning och SFTP-anslutning (Secure File Transfer Protocol) Det är ett protokoll för säker filöverföring som krypterar både inloggning och själva data och är särskilt lämpligt för överföring av stora, skyddsvärda dataset. För SFTP-åtkomst krävs en publik SSH-nyckel som registreras av DAU. All filöverföring loggas för att säkerställa spårbarhet vid hantering av skyddsvärda data.

Autentisering via multifaktorautentisering

All åtkomst till filöverföringstjänsten kräver inloggning med multifaktorsautentisering. Det innebär att användaren först loggar in med sin e-postadress och därefter bekräftar sin inloggning via en autentiseringsapp i mobiltelefonen.

Vid utlämnande av dataset med skyddsvärd information gör DAU alltid en manuell kontroll av den som begär tillgång till data. Det innebär granskning av:

- att e-postadressen tillhör en forskningsorganisation,
- att personen har en koppling till denna organisation,
- att ett giltigt etikillstånd finns, om datasetet innehåller känsliga personuppgifter.

Identiteten verifieras genom att kontrollera uppgifter på organisationens webbplats eller genom kontakt med organisationen om uppgifterna inte är offentliga. Dessa kontroller är utformade i samråd med Karolinska Institutets jurister och informationssäkerhetsfunktion.

När kontot har skapats loggar användaren in med multifaktorsautentisering och får tillgång till en specifik mapp i filöverföringstjänsten, där datasetet antingen görs tillgängligt för åtkomst eller laddas upp för publicering. Samtliga inloggningar och dataöverföringar loggas och diarieförs av DAU för att säkerställa full spårbarhet.

Alla konton stängs 60 dagar efter att de skapas för att säkerställa att behörigheterna i systemet alltid är uppdaterade.

Publicering av dataset

Publiceringsprocessen sker i nära samarbete mellan forskaren och KI:s DAU och omfattar både tekniska och administrativa steg.

Kontroll av etikillstånd och huvudmannaskap

DAU säkerställer att KI är huvudman för forskningsprojektet och att det finns ett giltigt etikgodkännande för delande av dataset som innehåller skyddsvärda data. Saknas tillräcklig dokumentation kan kompletterande uppgifter behöva begäras in.

Beskrivning och granskning av metadata

För att dataset ska kunna publiceras i KI Data Repository krävs att forskaren först beskriver sitt dataset i metadataregistreringsverktyget DORIS som tillhandahålls av SND. När metadata-posten har skickats in via DORIS påbörjar DAU granskningen av:

- att metadata är fullständiga och korrekta,
- att personuppgiftsinnehåll och skyddsvärd information har hanterats korrekt,

- att filstruktur, filformat och dokumentation (till exempel README-filer) uppfyller SND:s krav och god praxis.

Granskningen sker iterativt i dialog med forskaren och dokumenteras av DAU.

Uppladdning av dataset

Efter godkänd granskning bjuder DAU in forskaren att ladda upp datafilerna till Karolinska Institutets dedikerade lagringsyta via en filöverföringstjänst. Åtkomst kräver multifaktorautentisering och filöverföring sker säkert via ett webgränssnitt där forskarna laddar upp filer i en mappstruktur. Vid stora datamängder kan SFTP användas.

DAU kontrollerar:

- att filnamn är logiska och inte innehåller känslig information,
- att filstruktur överensstämmer med vad som beskrivits i metadata,
- att filformat är öppna, dokumenterade och återanvändbara.

När detta är genomfört kan forskaren tilldelas en reserverad DOI. Den kan användas i ett *Data Availability Statement* i manuskriptet vid citering av datasetet, i referenslistor och i kommunikation med förlag.

Publicering

När både metadata och dataset är godkända händer följande:

- Dokumentationsfiler laddas upp i en mapp för dokumentation i S3.
- Ärendet uppdateras i KI:s ärendehanteringssystem.
- Datasetet publiceras i SND:s forskningsdatakatalog Researchdata.se och den reserverade DOI:n aktiveras.
- Datasetet låses för redigering på S3. Information om datasetet läggs in i DAU:s interna register för att säkerställa kopplingen mellan DOI och datasetets placering på S3.

Registrering och diarieföring

Slutligen diarieför DAU ärendet. Detta innebär att den samlade dokumentationen (metadatapost, etikgodkännande, eventuella bilagor och tjänsteanteckningar) skickas till registrator vid Karolinska Institutet.

Diarienumret kopplas till datasetet i DAU:s interna register. Syftet är att säkerställa transparens och spårbarhet för framtida utlämningsförfrågningar eller framtida behov av validering.

Denna process säkerställer att KI:s dataset blir:

- korrekt dokumenterade,
- tillgängliga och sökbara online,
- möjliga att spåra och referera till,
- publicerade enligt FAIR-principerna och gällande lagstiftning.

Utlämnande av dataset

För att dataset med skyddsvärda data ska kunna lämnas ut hanteras förfrågningar via forskningsdatakatalogen Researchdata.se. Processen sker i nära samarbete mellan förfrågaren och KI:s DAU och omfattar juridiska, etiska, administrativa och tekniska moment som alla dokumenteras. Bland annat behöver en sekretessprövning göras innan utlämnande. Ärendet avslutas först när utlämnandet är registrerat och verifierat.

SND:s vägledning för utlämnande av forskningsdata med personuppgifter:

<https://zenodo.org/records/6352658>

Förfrågan

När någon vill ha tillgång till ett dataset med skyddsvärda data skickas en förfrågan via SND:s forskningsdatakatalog. KI:s DAU tar emot och påbörjar handläggningen av ärendet, säkerställer att all nödvändig information finns och diarieför förfrågan enligt gällande rutiner.

Förfrågan tas emot av KI:s DAU

En förfrågan om tillgång till dataset skickas till DAU via mejl från SND:s forskningsdatakatalog.

Information som skickas med vid förfrågan

Vid förfrågan av data som är klassificerat som begränsad hos SND:s Researchdata.se skickas följande uppgifter: namn, e-postadress, organisation, land, roll, syfte med dataförfrågan, projektbeskrivning och eventuellt meddelande.,

Preliminär bedömning

KI:s DAU gör en initial bedömning av förfrågan och den information som skickats in. Om kompletterande uppgifter behövs för att kunna skapa ett ärende och påbörja processen begär DAU dessa från förfrågaren.

Diarieföring

Förfrågan diarieförs av DAU.

Bedömning

DAU kontrollerar om aktuellt dataset kan delas och under vilka villkor, kontaktar förfrågaren via mejl och begär in etikillstånd samt gör en bedömning av förfrågarens identitet och koppling till forskningsorganisation.

Kontroll av datasetets tillgänglighet och restriktioner

Utifrån information från KI Data Repository och etikdokumentation kopplad till datasetet kontrollerar DAU datasetets tillgänglighetsnivå, om det ska hanteras med restriktioner och bedömer villkoren för eventuell delning.

Bedömning av förfrågarens etikillstånd

DAU, med stöd av KI:s Compliance & Data Office (CDO), kontrollerar att ett giltigt etikillstånd finns, att det beskriver forskningen som ska bedrivas och syftet med användningen av datasetet.

Kontroll av etikillståndets giltighet och uppgifter

DAU säkerställer att etikillståndet är signerat, utfärdat i det land där forskningen ska bedrivas, att uppgifterna i etikillståndet stämmer överens med förfrågarens namn och organisation och verifierar att förfrågarens e-postadress tillhör en forskningsorganisation som överensstämmer med den organisation som anges i etikillståndet.

Kontroll av förfrågarens koppling till organisationen

DAU kontrollerar att förfrågarens namn och mejladress återfinns på organisationens externa webbplats.

Verifikation vid oklarheter

Om e-postadress och namn inte kan verifieras via forskningsorganisationens externa webbplats, kontaktas forskningsorganisationen för att bekräfta förfrågarens koppling till denna.

Juridisk rådgivning

Vid behov kan jurister kan ge stöd vid förfrågningar, sekretessprövning och bedömning av etikillstånd.

Beslut om datasetåtkomst

DAU informerar förfrågaren om beslutet om tillgång till datasetet, eller om förfrågan avslås.

Dokumentation av bedömningen

Bedömningen dokumenteras i en tjänsteanteckning.

Utlämnande

DAU ger tillgång till datasetet via filöverföringstjänsten och förfrågaren skapar ett konto med multifaktorsautentisering.

Skapande av konto i filöverföringstjänsten

Förfrågarens konto i filöverföringstjänsten skapas med samma mejladress som DAU har verifierat.

Multifaktorsautentisering

För att kunna skapa ett konto och logga in i filöverföringstjänsten krävs multifaktorsautentisering som genomförs via en autentiseringsapp i mobiltelefon.

Dokumentation av utlämnande

Utlämnandet av datasetet dokumenteras i en tjänsteanteckning, och förfrågarens inloggning loggas i filöverföringstjänsten.

Avslut

Ärendet avslutas och diarieförs.

Diarieföring av all relevant information

All mejlkorrespondens med förfrågaren, etikillstånd, tjänsteanteckningar och annan relevant dokumentation för ärendet diarieförs av DAU.

Ärendeavslut i diariet

Ärendet avslutas i diariet.

Inaktivering av konto

Efter 60 dagar inaktiveras förfrågarens konto i filöverföringstjänsten och förfrågaren har inte längre tillgång till datasetet i systemet.

Finansieringsmodell

Projektet KI Data Repository Fas 1 finansierades med tillfälliga medel från Kommittén för forskning på KI samt med in-kindmedel kopplade till KI:s medlemskap i SND. Ett mål i projektet var att ta fram en modell för långsiktig finansiering för KI Data Repository. Utredningen "KI Data Repository, Leverans 7: Utredning för framtagande av plan för långsiktig finansiering av lagring" genomfördes under 2024–2025 inom ramen för projektet av KI Universitetsbiblioteket i samarbete med CDO, Arkivet, IT-avdelningen och berörda chefer inom det Karolinska Institutets gemensamma verksamhetsstöd.

Syftet med den föreslagna finansieringsmodellen är att ge förutsättningar för att KI även framåt ska kunna erbjuda en säker, effektiv och kostnadsmedveten infrastruktur för att lagra och dela forskningsdata i KI Data Repository i linje med lagstiftning, FAIR-principerna och Karolinska Institutets strategi för öppen vetenskap.

Arbetet med finansieringsutredningen förankrades stegvis. Underlag och förslag diskuterades löpande i styrgruppen för KI Data Repository och i portföljstyrgruppen för digitalisering. Förslagen lyftes också till det gemensamma verksamhetsstödet ledningsgrupp och rektors ledningsmöte för strategisk förankring. Parallellt fördes dialoger med ansvariga avdelningar, där kostnadsuppskattningar och möjliga modeller för fördelning av utgifter arbetades fram. På så sätt skapades en bred förankring i både linjeorganisationen och ledningen.

Utifrån dialog med ansvariga avdelningar har kostnadsuppskattningar tagits fram och förslag till finansieringsmodeller utarbetats. Fokus har varit att säkra hållbar drift, vidareutveckling och bevarande av forskningsdata vid Karolinska Institutet.

Sex centrala utgiftsposter

1. Förvaltningsprodukten KI Data Repository

KI Data Repository ska ingå i Karolinska Institutets digitaliseringsportfölj. Drift, support och koordinering ska finansieras av objektägarens verksamhet, efter beslut i Gemensamt verksamhetsstöds (GVS) ledningsgrupp.

2. Lagring av forskningsdata

Från och med juni 2025 ska IT-avdelningen (ITA) debitera objektägarens verksamhet för lagring i KI Data Repository. Kostnaden för lagring ska täckas via GVS:s budget, enligt beslut av GVS:s ledningsgrupp.

3. Långsiktigt bevarande av forskningsdata

Långsiktigt bevarande ska omfatta kall lagring samt tekniskt stöd för formatövervakning och formatkonvertering. Detta kräver särskilda investeringar i kommande projektfaser.

4. Nyutveckling utöver förvaltning

Nyutveckling, exempelvis integration med DORIS och exponeringslösningar mot KI RIMS ska i första hand finansieras genom in-kindmedel från KI:s medlemskap i SND. Alternativt ska utvecklingsmedel, så kallade AU-medel, användas.

5. Klienter för forskningsdatahantering

IT-klienter för granskning och överföring i DAU:s arbete ska innebära små kostnader. Dessa ska rymmas inom ordinarie IT-budget.

6. Personella stödresurser

Bemanning vid DAU, CDO och juridiska enheten ska finansieras inom befintligt forskningsdatastöd via respektive verksamhet.

Läs hela utredningen här: <https://zenodo.org/records/14764413>

Föreslagna åtgärder

För att möjliggöra en hållbar och transparent finansiering föreslogs att:

- KI formellt beslutar att KI Data Repository ska fungera som ett institutionellt repositorium.

- En plan för långtidsbevarande av forskningsdata upprättas.
- Budget och utfall följs upp årligen med rapportering till objektägaren.

KI planerar dessutom att införa så kallad "kall lagring" för forskningsdata som sällan används, vilket kan minska kostnaderna avsevärt. Direktdebitering till forskare vid publicering och till externa förfrågare vid utlämnande föreslås också utredas vidare.

Vidare arbete inom projektet KI DASH

Frågan om långsiktig finansiering av forskningsdatahantering kommer att fördjupas inom ramen för Karolinska Institutets gemensamma utvecklingsarbete kring hantering av forskningsdata i projektet Access, Storage and Handling (KI DASH). Inom DASH kommer man bland annat att se över möjliga finansieringsmodeller för hela livscykeln för forskningsdata.

Förvaltningsorganisation

KI tillämpar en portföljbaserad modell baserad på PM3 där förvaltningsobjekt samlas i tematiska program och styrs i samverkan mellan verksamhet och IT, den benämns digitaliseringsportföljen. Syftet med strukturen är att få ett samlat grepp om planering, prioritering och finansiering av de digitala lösningarna i portföljen.

I och med att projektet KI Data Repository Fas 1 avslutades i juni 2025 gick KI Data Repository över till förvaltning enligt ovan nämnd modell.

KI Data Repository förvaltas inom program forskning som omfattar IT-system och tjänster som stödjer forskningsstöd vid Karolinska Institutet. Överlämning till förvaltning genomfördes löpande under projektets gång och avslutades under tidig sommar 2025.

Prioriteringar, resurser och förändringsbehov hanteras löpande inom ramen för programstyrningen. Budgetansvar för drift och lagring ligger på respektive enhet, i enlighet med beslut i Karolinska Institutets digitaliseringsportfölj.

Digitaliseringsportföljens program och objekt (december 2024)

Förvaltningsorganisationen för KI Data Repository är uppdelad i två spår enligt PM3 förvaltningsmodell:

Verksamhetsförvaltning, som leds av en objektsledare verksamhet i Karolinska Institutets gemensamma verksamhetsstöd.

Teknisk förvaltning, som leds av en objektsledare IT på IT-avdelningen.

Tillsammans ansvarar dessa två roller för planering, samordning och uppföljning. Arbetet styrs av programmets styrgrupp och följer Karolinska Institutets gemensamma modell för styrning av digitalisering.

Verksamhet

DAU vid KI ansvarar för den verksamhetsnära förvaltningen. DAU ger stöd till forskare som vill beskriva, publicera eller lämna ut forskningsdata via KI Data Repository. Arbetet omfattar bland annat:

- Granskning och kvalitetssäkring av metadata
- Bedömning av etikillstånd och hantering av dataförfrågningar
- Dokumentation, spårbarhet och diarieföring
- Utbildning och stöd till användare
- Medverkan i utvecklingsarbete, kravställning och användartester

DAU är också kontaktpunkt för frågor från forskare och externa användare av KI Data Repository, och bidrar till att vidareutveckla funktioner och processer.

Teknik

Den tekniska förvaltningen sker i samarbete med IT-avdelningen som ansvarar för att den tekniska infrastrukturen bakom KI Data Repository fungerar som den ska. Den omfattar i huvudsak två delar:

- **Lagring:** Karolinska Institutets centrala S3-baserade lagringslösning används för både öppna och skyddsvärda dataset.
- **Filöverföringstjänst:** Ett system för säker filöverföring vid både uppladdning och utlämnande av forskningsdata. IT-avdelningen hanterar konton, behörigheter och integration med Karolinska Institutets autentiseringstjänster som krävs för åtkomst till skyddsvärda dataset via GoAnywhere.

Utmaningar och rekommendationer

Oklarheter kring rättslig grund för utlämnande

Utmaning

Att lämna ut forskningsdata som innehåller personuppgifter eller annan skyddsvärd information är en komplex process som behöver vara strikt reglerad. Projektet har därför arbetat med att ta fram ett tillförlitligt arbetssätt som uppfyller både juridiska krav och verksamhetens behov av spårbarhet, säkerhet och transparens.

En särskild utmaning har varit att skapa en lagenlig och praktiskt hanterbar process för utlämnande, där det krävs noggranna kontroller av förfrågarens syfte, identitet, etikprövning och rättslig grund enligt dataskyddsförordningen. Under projektperioden saknades ett formellt beslut om handläggningsordning, vilket innebar att DAU arbetade med en interimslösning.

Det finns i grunden två möjliga vägar för att reglera utlämnande efter sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL):

- Med ett enkelt beslut på utlämnande

- Genom avtal där ett Data Access Agreement (DAA) reglerar syfte, skyddsåtgärder och ansvar, särskilt vid utlämnande till mottagare utanför EU/EES. Ett avtal med villkor som innebär att uppgifterna är sekretessbelagda hos mottagaren kan inte likställas med sekretesskyddet hos en svensk myndighet men kan möjligen minska risken för skada/men, i förhållande till om avtal saknas.

Ett utlämnande av personuppgifter innebär en personuppgiftsbehandling som måste vila på en rättslig grund i artikel 6, där "uppgift av allmänt intresse" är den vanligaste inom forskning. Den personuppgiftsansvarige som tar emot uppgifterna måste ha en egen rättslig grund för sin behandling av personuppgifter för forskningsändamål.

<https://snd.se/sv/forskningsdatastod/introduktion-till-forskningsjuridik/gdpr-och-personuppgifter>

I praktiken har DAU vid KI hittills endast lämnat ut skyddsvärda dataset genom avtal. I vissa fall har information maskerats innan utlämning så att personuppgifter raderats och materialet inte längre klassas som skyddsvärt.

För att möjliggöra delningen krävs ett tydligt och centralt beslut om handläggningsordning vid Karolinska Institutet, inklusive instruktioner för val av rättslig grund, avtalshantering och dokumentation.

Det finns två huvudsakliga alternativ för handläggningsordningen

Alternativ 1: Kombination

- Utlämning inom Sverige eller inom EU/EES kan ske med beslut på utlämnande av offentlig handling, förutsatt att etikillstånd och övriga krav är uppfyllda.
- Utlämning till tredje land (utanför EU/EES) kan ske genom avtal.

Alternativ 2: Alltid avtal

- Utlämning inom Sverige eller inom EU/EES kan ske som offentlig handling, förutsatt att etikillstånd och övriga krav är uppfyllda, men avtal tecknas ändå alltid.
- Utlämning till tredje land (utanför EU/EES) kan ske genom avtal, enligt Dataskyddsförordningen:s krav på skyddsåtgärder.

Rekommendation: Nationell samordning och vägledning

Projektet identifierar ett tydligt behov av nationell samordning av rekommendationer kring rättslig grund för utlämnande av forskningsdata som innehåller personuppgifter. I dagsläget är det oklart hur lärosäten ska tolka relationen mellan offentlighetsprincipen, dataskyddsförordningen och möjligheten att använda offentlig handling som rättslig grund för utlämnande av forskningsdata som innehåller personuppgifter.

För att stödja lärosätenas arbete med att dela data på ett rättssäkert sätt, behövs nationell samordning och tydlig vägledning om:

- Vilken rättslig grund som bör användas vid utlämnande inom Sverige
- Vilka särskilda överväganden som krävs vid utlämnande inom EU/EES
- Hur uppfylls Dataskyddsförordningens krav vid utlämnande till tredje land

En sådan vägledning skulle underlätta för lärosäten att fatta välgrundade beslut och möjliggöra en mer harmoniserad och transparent hantering av dataförfrågningar över hela landet.

Rekommendation: Beslutad handläggningsordning på Karolinska Institutet

Projektet rekommenderar att Karolinska Institutets handläggningsordning för utlämnande beslutas så snart som möjligt. I samband med detta bör roller och ansvar tydliggöras, DAU:s arbetsrutiner anpassas till den beslutade ordningen och juridiskt granskade avtalsmallar tas fram för att säkerställa en enhetlig och rättssäker hantering.

Behov av krav och lösning för digital identitetskontroll**Utmaning**

I arbetet med KI Data Repository har behovet av digital identitetskontroll varit centralt – särskilt vid hantering av skyddsvärda forskningsdata. Målet har varit att kunna verifiera vem som begär tillgång till ett dataset, dokumentera vilka villkor som gäller och säkerställa att processen är spårbar.

En naturlig utgångspunkt har varit den etablerade processen för utlämnande av allmän handling, som bygger på fysisk legitimation. Projektet har haft som ambition att översätta detta till en digital kontext på ett rättssäkert sätt.

Den ursprungliga lösningen enligt flaggskeppsrapporten

I flaggskeppsrapporten för Fas 1 (Zenodo, april 2024) föreslogs en lösning med följande komponenter:

- Federerad inloggning via SWAMID/eduGAIN
- Multifaktorautentisering
- Loggning av identitet, åtkomsttid, fil och beslut
- Förfrågehantering i DAU:s stödsystem
- Stöd för användare utanför EU/EES

Lösningen var konceptuell och baserad på en arkitekturskiss. Den förutsatte egen teknisk utveckling och lokalt ansvar för förvaltning.

Omläggning och manuell hantering

Under projektets gång blev det tydligt att det saknades ett tillräckligt detaljerat kravunderlag inom juridik och informationssäkerhet för att motivera en större teknisk investering. Parallellt beslutades att använda en filöverföringstjänst som plattform för säker filöverföring, vilket ledde till att den tidigare arkitekturen behövde omprövas.

Därför valde projektet att pausa utvecklingen av en automatiserad lösning och i stället etablera en manuell och dokumenterad process som kunde möta kraven på säker hantering.

Lösningen som infördes

- **Förfrågan:** En förfrågare begär tillgång till ett dataset med begränsad åtkomst via Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.
- **Bedömning:** DAU kontrollerar om aktuellt dataset kan delas och under vilka villkor, kontaktar förfrågaren via mejl och begär in etikttillstånd samt gör en bedömning av förfrågarens identitet och koppling till forskningsorganisation.
- **Utlämnande:** DAU ger tillgång till datasetet via filöverföringstjänsten och förfrågaren skapar ett konto med multifaktorsautentisering.
- **Avslut:** Ärendet avslutas och diarieförs

Processen förankrades med Karolinska Institutets jurister och informationssäkerhetsfunktioner och bedöms som tillräcklig utifrån dagens behov.

Fortsatta behov och strategiska frågeställningar

Trots att den manuella processen fungerar väl i nuläget finns behov av en mer långsiktig och skalbar lösning. Projektet identifierar två centrala utvecklingsområden:

Rekommendation: Nationell samordning kring identitetskontroll

Gemensamma rekommendationer för digital identitetskontroll skulle underlätta för enhetliga arbetssätt och skapa förutsättningar för effektiv samverkan. Lärosätesövergripande eller nationella tekniska lösningar är inte alltid nödvändiga, men skulle vara värdefulla där de kan bidra till användarvänlighet, säkerhet och långsiktig hållbarhet.

Exempel på frågor att lösa:

- Ska användare identifiera sig i DORIS, på Researchdata.se eller lokalt?
- Hur kan dessa system samverka med lokala lösningar som filöverföringstjänsten?
- Hur ska forskare från tredje land eller utanför federerade system hanteras?
- Vilka identitetsfederationer ska användas – och vilken tillitsnivå krävs, till exempel AL2 eller AL3?

Rekommendation: Generell lösning inom Karolinska Institutet

KI behöver ta fram en lösning för digital identitetskontroll som kan användas för flera ändamål, inte enbart forskningsdata. Den bör:

- Vara skalbar och återanvändbar
- Stödja både interna och externa användare
- Möjliggöra enhetlig autentisering i samarbete med viktiga aktörer och system

En sådan lösning stärker inte bara arbetet med forskningsdata, utan också förutsättningarna för övrig digital samverkan och tjänsteutveckling vid Karolinska Institutet.

Otydlighet kring vad KI Data Repository är

Den tekniska fördelningen av KI Data Repository innebär att:

- Lagring sker lokalt på Karolinska Institutet
- Metadata hanteras i SND:s system DORIS
- Delning och sökbarhet sker via den nationella portalen Researchdata.se

För att repositoryet ska fungera långsiktigt krävs inte bara teknik, utan även tydliga processer, dokumenterade arbetsflöden och expertstöd som säkerställer bevarande, sökbarhet och återanvändbarhet av data.

Utmaning

KI Data Repository fungerar väl i praktiken men har inneburit vissa utmaningar när det gäller hur tjänsten beskrivs och kommuniceras både internt och externt. Några frågor som har uppstått under projektet är:

- Ska vi ha en särskild webbsida för KI Data Repository på ki.se och vad ska den i så fall innehålla?
- Ska vi lansera KI Data Repository som ett eget erbjudande, eller hänvisa direkt till Researchdata.se där metadata och data exponeras? Och till DORIS där metadata skapas?
- Ska repositoret kunna innehålla annan data än sådan som exponeras i Researchdata.se?

Rekommendation: Samsyn kring tjänsten

KI:s definition av KI Data Repository som repositorium är en centraliserad plattform för att lagra, organisera och dela data på ett strukturerat och öppet sätt.

KI bör i det fortsatta arbetet skapa samsyn kring hur KI Data Repository benämns, förklaras och hur uppdraget för KI Data Repository skiljer sig från andra lösningar för bevarande och arkivering av forskningsdata på KI. Det är en viktig förutsättning för att kunna ta fram tydlig och samordnad kommunikation både internt inom förvaltningen, till forskare och andra målgrupper.

Utmaningar med projektets genomförande

Parallellt arbete med pilotverksamhet: Projektet bedrevs parallellt med DAU:s pilotverksamhet, som fungerade som en första version eller minimum viable product (MVP). Pilotverksamheten skapade viktiga förutsättningar för projektets genomförande genom att utvecklingen skedde nära forskarnas faktiska behov och i förankrad förståelse för praktiska utmaningar. Samtidigt innebar det parallella arbetet att medarbetare ofta hade roller i både linje och projekt, vilket stundtals ledde till otydlighet kring ansvar, tidstillgång och prioriteringar.

Långdraget projekt: Projektet löpte över två år och bytte projektledare under resans gång. Nya personer behövde sätta sig in i tidigare beslut, och omvärldsförutsättningar förändrades. Det bidrog till förseningar och gjorde kommunikationen svårare, både internt och externt.

Många och överlappande mål: Projektet innehöll många olika typer av mål – effektmål, projektmål och delmål – vilket ibland försvårade förståelse av projektmål, styrning och rapportering.

Planering och rapport i tidigt skede: Eftersom projektet skulle leverera en fullständig interimslösning planerades mycket i förväg. Det ledde till att vissa delar behövde omarbetas när testning och användarintervjuer visade på nya behov. I efterhand hade ett mer iterativt angreppssätt – där man planerar och testar löpande – troligen fungerat bättre och inneburit mindre diskrepans mellan plan i det som kallades Flaggskeppsrapporten och slutresultatet.

Flaggskeppsrapporten (<https://zenodo.org/records/10990448>) togs fram tidigt i projektet, under våren 2024, och fungerade som en strategisk och konceptuell vägledning för hur KI Data Repository skulle utvecklas. Rapporten beskrev en målbild för både teknisk lösning och administrativa processer, men flera av förutsättningarna förändrades under projektets gång.

Vid produktionssättningen våren 2025 hade delar av den tekniska arkitekturen reviderats, vissa externa system bytts ut och andra behov identifierats. Dessa skillnader är viktiga att dokumentera – dels som lärdomar för kommande faser, dels som bidrag till det nationella samtalet om infrastruktur för forskningsdata.

- Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog övergick under våren 2025 till webbportalen Researchdata.se, vilket påverkade integration och planering för framtida exponeringslösningar.
- Den tekniska lösningsarkitekturen reviderades under projektets gång. Den ursprungliga planen byggde på egenutvecklad lösning för identitetskontroll med federerad inloggning via SWAMID och multifaktorautentisering. I stället implementerades en praktisk lösning baserad på en filöverföringstjänst för åtkomst och autentisering.
- Behovet av identitetskontroll vid utlämnande av skyddsvärda data visade sig vara mer komplext än förväntat. Det krävdes nya processer för bedömning av förfrågningar, verifikation av identitet och organisationstillhörighet, samt kontroll av etikillstånd – särskilt vid utlämnande till tredje land.

- I avvaktan på ett formellt beslut om handläggningsordning har en interimslösning använts av DAU. Detta har lett till osäkerhet om rättslig grund för vissa utlämnanden – huruvida offentlig handling räcker eller om avtal alltid krävs.

Nästa steg

Juridisk hantering av utlämnanden

Fastställa KI:s handläggningsordning för utlämnande av dataset. Tydliggör när offentlig handling respektive avtal ska användas som juridisk grund, särskilt vid utlämning av data till tredje land. Arbetet bör i största möjliga utsträckning baseras på nationella riktlinjer för att skapa en enhetlig och rättssäker hantering.

Digital identitetskontroll

Definiera och förankra både tekniska och verksamhetsmässiga krav för digital identitetskontroll samt ta fram en fungerande lösning. Även här bör nationella riktlinjer användas som stöd, för att säkerställa långsiktig hållbarhet och kompatibilitet.

Integration med SND:s lagringsadapter

Utveckla en tekniskt säker, effektiv och långsiktigt hållbar lösning för att integrera KI:s lokala datalagring med DORIS, exempelvis via SND:s lagringsadapter eller API. Syftet är att förenkla och effektivisera publicering och hantering av dataset, både för forskare och för KI DAU. Integrationen ska inkludera automatiserad generering och validering av checksummor som en del av uppladdningsprocessen, vilket var planerat i ett tidigare projekt men ännu inte realiserats.

Certifiering enligt CoreTrustSeal

Säkerställa långsiktig kvalitet och tillförlitlighet i KI Data Repository genom certifiering enligt CoreTrustSeal. Certifieringen ska stärka förtroendet för KI:s hantering av forskningsdata, utgör en kvalitetsstämpel inom öppen vetenskap och gör det möjligt för forskare att uppfylla krav från finansiärer och vetenskapliga tidskrifter.

Exponering av metadata i KI RIMS

Synliggöra information om publicerade dataset i KI:s forskningsinformationssystem KI RIMS, på ki.se och i andra relevanta kanaler. Lösningen ska utformas så att samtliga publicerade dataset från KI:s forskare på sikt blir tillgängliga i KI RIMS och kan kopplas samman med annan vetenskaplig output och forskningsdata.

Ordlista

CoreTrustSeal: Internationell certifiering som visar att ett repositorium uppfyller krav på tillförlitlighet, hållbarhet och kvalitet. KI Data Repository planerar certifiering enligt denna standard.

Data Access Unit (DAU): En grupp vid Karolinska Institutets universitetsbibliotek som hjälper forskare att publicera forskningsdata, hantera förfrågningar om åtkomst, granska metadata och säkerställa korrekt dokumentation.

Digital identitetskontroll: Process och teknik för verifiering av användares identitet vid uppladdning och utlämnande av forskningsdata, inklusive multifaktorautentisering och manuell verifiering av organisationstillhörighet.

DOI (Digital Object Identifier): En beständig identifierare för dataset och andra digitala objekt som möjliggör spårbarhet, enkel citering och referenshantering.

DORIS: SND:s system där forskare beskriver dataset för granskning och publicering. DAU använder systemet för ärendehantering och kvalitetssäkring av metadata.

Etikillstånd: Godkännande från Etikprövningsmyndigheten som krävs för insamling eller användning av känsliga personuppgifter i forskning.

FAIR-principerna: Riktlinjer som innebär att forskningsdata ska vara Hittbara (Findable), Tillgängliga (Accessible), Kompatibla (Interoperable) och Återanvändbara (Reusable).

Filöverföringstjänsten GoAnywhere: Säker plattform för överföring av datafiler mellan forskare och KI Data Repository. Används vid uppladdning av forskningsdata och utlämnande efter godkänd förfrågan.

KI Data Repository: Karolinska Institutets institutionella digitala arkiv för lagring, publicering och delning av forskningsdata, utvecklat i samarbete med SND.

Metadata: Beskrivande information om dataset, inklusive innehåll, insamlingsmetod och datatyp. Används för att hitta, förstå och återanvända data.

Multifaktorautentisering (MFA): Autentiseringsmetod som kräver flera verifieringssteg, t.ex. lösenord och mobilapp, för säker åtkomst till skyddsvärda dataset.

Researchdata.se: Nationell forskningsdatakatalog som används för publicering och delning av metadata och dataset från KI Data Repository.

S3: Säkert lagringssystem som används av KI för både öppna och skyddsvärda dataset.

SFTP (Secure File Transfer Protocol): Krypterad metod för säker överföring av filer mellan servrar. Används av KI Data Repository särskilt vid överföring av stora datamängder.

Skyddsvärda data: Data som innehåller känsliga personuppgifter eller annan information som kräver särskild hantering och skydd mot obehörig åtkomst.

Svensk nationell datatjänst (SND): Nationellt konsortium som erbjuder teknisk infrastruktur och stöd för publicering och delning av forskningsdata. KI Data Repository är ett av SND:s flaggskeppsprojekt.

Utlämnande av dataset: Process där KI Data Repository via DAU tillhandahåller tillgång till dataset med begränsad åtkomst, inkluderande bedömning av etikillstånd, identitet och juridiska villkor, samt dokumentation och diarieföring.

Bilagor

Projektbeställning.

2022-12-07

PROJEKTBESTÄLLNING

KI Data Repository – Fas 1

Beställare: [Research Data Office](#)

Projektledare:

Mottagare: [Research Data Office](#)

Dnr:

Version nr:

Revisionshistorik

Datum	Version nr	Kommentar	Reviderad av
2022-12-07	1	Första utkast, Fredrik Persson	Cecilia Martinsson Björkdahl
2022-12-20	2	Kompletterat med bilder från arkitekturellt arbete	Tina Harberts, Mats Andersson

Bilagor

Nr	Beskrivning

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	1
2	Ordlista	2
3	Syfte och mål	3
3.1	Syfte och konsekvenser	3
3.2	Projektmål	8
3.3	Delmål	9
3.4	Effektmål	10
3.5	Avgränsningar	10
3.6	Beroenden/förutsättningar	11
4	Projektplanering	11
4.1	Projektupplägg	11
4.2	Tidplan och beslutspunkter.....	11
4.3	Resurs- och kompetensbehov	12
5	Projekt- och förvaltningsorganisation	13
5.1	Projektorganisation.....	13
5.2	Resursägare.....	13
5.3	Förvaltningsorganisation	14
6	Ekonomi	14
6.1	Projektbudget	14
6.2	Förvaltningskostnader	14
7	Kommunikation och förankring	14
7.1	Kommunikationsplan	14
8	Referenser	15
8.1	Kontaktpersoner	15
8.2	Dokument.....	15
9	Signering	15

Dokumentansvarig ###	Senast sparad 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ### DNR

[Observera att delar av nedanstående information kan hämtas från förstudien.]

1 Bakgrund

Beskriv upprinnelsen till projektidén baserat på historik samt nuläge och önskat läge.

Research Data Office (RDO) har i uppdrag att bistå KI:s forskare med ett enkelt och säkert forskningsstöd för hantering av forskningsdata. Datahantering spänner över hela forskningsprocessen från planering och insamling av data, lagring i olika delar av processen, tillgängliggörande av forskningsdata, samt dokumentation och arkivering.

Denna projektbeställning avser att skapa en robust teknisk infrastruktur för centralt stöd till KI:s forskare att *öppet tillgängliggöra* forskningsdata.

I samband med att en vetenskaplig artikel publiceras delas i allt större utsträckning även tillhörande forskningsdata. Denna utveckling drivs dels av forskarsamhället, kopplat till ökad digitalisering av vetenskaplig kommunikation generellt, dels av krav och rekommendationer från förlag och forskningsfinansiärer, samt från forskningspolitiskt håll.

I forskningspropositionen [Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation in Sverige \(prop. 2020/21:60\)](#) meddelar regeringen att de vill påskynda omställningen till ett öppet vetenskapssystem. Man gör tydligt att forskningsdata som har finansierats med offentliga medel ska göras tillgängliga "så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt" senast från 2026. Ansvaret för detta läggs gemensamt på lärosäten och forskningsfinansiärer.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) skriver i "Nationell färdplan för öppen vetenskap":

Det är lärosätenas ansvar att erbjuda forskare prisvärda, adekvata och säkra infrastrukturella tjänster – som uppfyller gällande regelverk (framförallt tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen och GDPR) och FAIR-principerna – för hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata och forskningsresultat där arkivering och gallring ingår som en integrerad del i forskningsprocessen och arbetet med öppen tillgång (Sveriges universitets- och högskoleförbund [SUHF], 2021)

För att forskningsdata ska tillgängliggöras öppet på ett säkert, adekvat, synligt och beständigt sätt används med fördel ett för ämnet certifierat datarepositorium. När data innehåller känsliga personuppgifter bör i de flesta fall data inte lämna lärosätets kontroll och därför finns behov av ett lärosätesspecifikt datarepositorium där lagring sker lokalt och det finns rutiner för korrekt utelämnande.

KI ingår i konsortiet Svensk Nationell datatjänst (SND)¹ och medverkar i arbetet med att bygga upp en nationell infrastruktur med datarepositorier distribuerade på enskilda lärosäten. Där tillhörande metadata kommer vara öppet publicerat i SND:s metadatakatalog DORIS. SND tillhandahåller via DORIS ett gränssnitt för forskare att registrera och beskriva forskningsdata som ska tillgängliggöras och där ärendehantering och stöd i publiceringsprocessen administreras av Data Access Units (DAU) vid varje lärosäte. Vid KI har en DAU etablerats vid universitetsbiblioteket, och processtödet kring detta utvecklas och samordnas inom RDO. En pilotlösning för den lokala lagringen på KI har satts upp i S3.

Möjligheten att i nuläget öppet tillgängliggöra forskningsdata i pilotlösningen är begränsad och fungerar bara delvis som systemstöd i DAU-arbetet.

Inom ramen för RDO:s uppdrag har ITA och universitetsbiblioteket under vår och höst 2022 genomfört ett antal workshops i syfte att ta fram en beskrivning av vilka förmågor ett datarepositorium vid KI primärt behöver hantera. I arbetet har också ett antal processkartor skapats för att beskriva önskvärda tekniska och verksamhetsmässiga flöden kopplat till det.

I oktober 2022 fastslogs vid RDO:s planeringsdag att nästa steg i arbetet bör vara att starta ett projekt för att i en första fas åstadkomma ett grundläggande tekniskt systemstöd i enlighet med SND:s krav för "Interimslösning för egen lagring utan integration med DORIS". Projektet bör

Dokumentansvarig ###		Senast sparad 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

också skapa förutsättningar att bygga vidare på och utveckla systemstödet i en andra och ev. tredje fas.

Intentionen sammanfaller med beslut i Kommittén för forskning, 25 maj.

Utdrag Protokoll 2022:5 Sammanträde 2022-05-25:

§ 11

Centralt finansierad lagring av tillgängliggjorda forskningsdata (Dnr 1–564/2022) Cecilia Martinsson Björkdahl föredrar ärendet. Kraven att, om möjligt, tillgängliggöra forskningsdata har ökat snabbt de senaste åren, och det är viktigt att KI kan erbjuda lösningar för tillgängliggörande för sina forskare. Lagring av forskningsdata ligger i dagsläget på den enskilda forskaren och institutionen vid KI. När forskningsdata tillgängliggörs (t ex vid publicering) och ska lagras (fram till gallring) eller bevaras (för alltid) ändras förutsättningarna för att kunna täcka kostnaderna för lagringen. Förslag är att data tillgängliggörs via en central lösning vid KI och att även kostnaden täcks centralt. Uppskattad initial lagringsmängd är ca 15 TB för år 1, 50 TB för år 2 och 100 TB för år 3. Kostnaderna är baserade på de kostnader som ITA har idag för S3 lagringen och är den lösning som föreslås användas, vilket inte hindrar byte av system framöver. Diskussion följer. Kommittén kan tänka sig att bekosta denna pilot över 3 år, men anser att kostnaden därefter bör läggas centralt.

Kommittén för forskning beslutar

att uppdras åt KI:s Research Data Office att ta fram riktlinjer och anvisningar för hur det centrala arbetet ska ske. I detta arbete ingår också att föreslå tekniska upplägg och lösningar, samt vilka personella stödresurser som krävs,

att tillskjuta 20 100 kr för 2022 (år 1) för den centrala lagringen av tillgängliggjorda data, samt preliminärt 67 000 kr för 2023 (år 2) och 134 000 kr för 2024 (år 3). Arbetet ska utvärderas inför varje nytt budgetår och rapporteras till kommittén för forskning för bedömning om fortsatt finansiering.

1 Svensk Nationell Datatjänst (SND) har som huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. Tillsammans med ett [nätverk](#) bestående av närmare 40 lärosäten och andra forskande organisationer bildar vi en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att forskningsdata ska göras tillgängliga "så öppet som möjligt men så begränsat som nödvändigt"

2 Ordlista

Här kan en ordlista bifogas om så önskas – frivilligt

Benämning	Förklaring
<i>Datarepositorium</i>	<i>Ett datarepositorium är ett sätt att hantera och organisera forskningsdata som omfattar metadatakatalog, lagring, datakuratering och tillgängliggörande av data över tid. Repositoriet innehåller organiserad och i någon mån paketerad information. Ett repositorium lämpar sig för "fastställda" forskningsdata där arbetet och därmed även beskrivningen av data har avstannat och nått en mer stabil form. Projektets data behöver inte ligga öppet i repositoriet, det viktiga är att repositoriet innehåller metadata om forskningsdata på ett sätt som gör det möjligt att förstå hur man hittar projektets data och de begränsningar som finns för åtkomst. Det innebär att det kan vara möjligt att vara generös med metadata men samtidigt skydda och begränsa tillgången till forskningsdata</i>
<i>Metadatakatalog</i>	<i>En metadatakatalog är en samling med metadata som beskriver innehåll. Metadata och innehåll kan finnas i samma resurs, men innehållet kan även lagras någon annanstans än metadatakatalogen. Metadata kan finnas representerat i flera olika kataloger.</i>

Dokumentansvarig ###		Senast sparad 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

<i>Lagring</i>	<i>Ordet lagring betecknar enbart utrymmet där forskningsdata eller information lagras. Informationen behöver inte passas in i någon särskild ordning på en lagringsyta, även om en ordning kan finnas för att underlätta arbetet. Därför behöver man i första hand lagring med en flexibel struktur under pågående projekt där organisationen av data kan vara mer flytande och en i högre grad låst lagring när bearbetningen avstannat och data är fastställda.</i>
<i>Arkiv</i>	<i>Ett arkiv är en plats och en struktur för långtidslagring (>10 år) och ett bevarande som är tätt sammankopplat med repositorium i den meningen att det är en ordnad och strukturerad resurs. Arkivet har dessutom ansvar för att arkivlagen uppfylls.</i>
<i>S3</i>	<i>S3 är objektlagring som använder S3-protokollet för att hantera data.</i>
<i>FAIR-principerna</i>	<i>FAIR är en akronym som står för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable. <u>FAIR-principerna</u> innebär att forskningsdata ska gå att hitta, det ska finnas information om hur man får tillgång till dem, de ska vara kompatibla med andra data, och de ska vara möjliga att återanvända. FAIR-principerna spelar en viktig roll i arbetet för öppen vetenskap och beskriver några av de mest centrala riktlinjerna för god datahantering och öppen tillgång till forskningsdata.</i>

3 Syfte och mål

3.1 Syfte och konsekvenser

Beskriv anledningen till varför projektet skall genomföras och konsekvenserna om det inte genomförs.

Forskningsdata går igenom olika faser under sin livstid och under forskningsprojekts livscykel och även lagringen av forskningsdata ändras utifrån fas, behov och förutsättningar. Idag ligger stor del av ansvaret för lagringen på den enskilda forskaren och institutionen på KI, men när forskningsdata tillgängliggörs t.ex. i samband med publikation och/eller arkiveras, så ändras förutsättningarna.

Det finns argument för att lärosätet i större utsträckning har övergripande ansvar för fastställda forskningsdata som är öppet tillgängliggjorda och arkiverade, än den "aktiva" forskningsdata som forskarna bearbetar kontinuerligt. Fördelar med en mer central hantering är t.ex. **beständig tillgång till publicerade data oberoende av enskilda forskare, säkrad hantering av skyddsvärd information, korrekt utlämnande, klarhet kring huvudmannaskap och nödvändiga avtal.**

Detta talar för att forskningsdata bör gå över i en mer centralt förvaltd och finansierad långsiktig lösning – datarepositorium, när den tillgängliggörs och/eller arkiveras. Detta är även i linje med en generell centralisering av arkiveringen på KI.

Konsekvenserna av avsaknad av central infrastruktur riskerar bli att bli att tillgängliggjorda forskningsdata inte går att hitta tillbaka till och återanvända, att forskningsdata med skyddsvärdinformation sprids på oönskat sätt, att nödvändiga avtal inte finns att tillgå, att forskare inte har möjlighet att på erforderligt sätt tillgängliggöra skyddsvärda forskningsdata vid publicering i enlighet med finansierares och förlagens krav.

Dokumentansvarig ###		Senast sparat 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

3.1.1 Intressenter

Beskriv vilka intressenterna är av projektets leverans.

- *Forskare på KI*
- *Research Data Office (RDO)*
 - *Arkivet*
 - *ITA*
 - *RSO, Compliance and Data Office*
 - *Universitetsbiblioteket*
- *Juridiska avdelningen*
- *Infrastrukturnämnden*
- *Kommittén för forskning*

Dokumentansvarig ###		Senast sparat 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

3.1.2 Identifierat syfte och behov

Dokumentansvarig ###		Senast sparad 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

3.1.3 Verksamhetsförmågor

Verksamhetsområdet runt forskningsdata har följande verksamhetsförmågor. Projektet som dokumentet beskriver ska stärka flera av dessa verksamhetsförmågor.

Dokumentansvarig ###		Senast sparad 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

3.1.4 Gränssytor och aktörer

Bilden beskriver en översikt av centrala gränssytor ("business usecases") inom verksamhetsområdet runt forskningsdata, samt de aktörer (person och IT-system) som är involverade.

Dokumentansvarig ###		Senast sparad 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

3.1.5 Processer

3.2 Projekt mål

Beskriv vilka leveranser projektet skall genomföra dvs vilka mål projektet skall nå

Projektmålet är primärt att uppfylla Fas 1, men att ge goda förutsättningar att eventuellt uppfylla Fas 2–3 enligt nedan.

1. KI Data Repository – Fas 1 (Interimslösning för egen lagring utan integration med DORIS), enligt beskrivning 3.3 Delmål, nedan.

Dokumentansvarig ###		Senast sparad 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

2. KI Data Repository – Fas 2 (permanent lösning inklusive lokal lagring och integration med DORIS enligt beskrivning i Fas 1. Stöddokument "Integrationen mellan lärosätets egen lagring och SND (DORIS)" (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346298>))
3. KI Data Repository – Fas 3 (exempelvis: utvecklad automatisering av processer och metadataflöden mellan angränsade system som används i forskarstödet vid KI, koppling mot ytterligare metadatakataloger)

3.3 Delmål

Vid större projekt eller vid behov kan man här bryta ner projektmålen i olika delmål – valfritt

KI Data Repository – Fas 1

Att KI:s systemstöd uppfyller SND:s krav för "Interimslösning för egen lagring utan integration med DORIS" (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346587>), baserat på SND:s nationella infrastruktur (metadatakatalogen DORIS och tillhörande gränssnitt för ärendehantering) och innebär sammanfattningsvis att ge:

1. Tekniska förutsättningar för att filer hanteras på ett säkert sätt
 - a. det finns lagringsyta/or med säkerhetsklassning i enlighet med de riktlinjer som finns inom KI.
2. Tekniska förutsättning för att filer kan struktureras på ett konsekvent och ordnat sätt enligt SND CARES modell.
 - a. en katalog/mapp per datasetsversion
 - b. att kunna generera checksummor med BagIt (verktyget bagger6)
3. Tekniska förutsättningar för att lagringen kan administreras och att publicerade dataset som har tilldelats en DOI inte förändras.
 - a. att dataset blir låst för redigering vid publicering.
 - b. att dataset som uppdateras eller ändras ska publiceras som en ny version och tilldelas en ny DOI.
4. Tekniska förutsättningar för rutiner för hur data med skyddsvärda uppgifter ska lämnas ut
 - a. till exempel via SFTP (krypterad filöverföring) med tvåfaktorsautentisering.
5. Tekniskt stöd för att kunna generera en URL eller PID för datafiler som ska vara direkt nedladdningsbara i SND:s forskningsdatakatalog.

Övrigt

- att informera forskare och annan berörd personal vid organisationen om hur arbetet med interimslösningen går till.
- Upprättande av rutiner och processer för administration av datarepositoriet (t.ex. granskning, överföring, publicering, utlämnande)
- att datarepositoriet kan CoreTrust Seal-certifieras (<https://doi.org/10.5281/zenodo.3638211>)
- att beskriva, planera för och ta fram en tidsplan för införandet av en permanent lösning inklusive lokal lagring och integration med DORIS.

Dokumentansvarig ###		Senast sparad 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

3.4 Effektmål

Beskriv långsiktig effekt/nytta som projektet förväntas ge. Uppge också om effektmålen har någon koppling till målen i Strategi 2030.

Att KI:s forskare ska kunna

- få tillgång till en säker, användarvänlig och kostnadseffektiv infrastruktur för att beskriva, öppet tillgängliggöra och bevara forskningsdata och forskningsresultat.
- beskriva, öppet tillgängliggöra och bevara forskningsdata i enlighet med finansiärers och förlagens krav och rekommendationer - bl a FAIR-principerna.
- få en beständig identifierare till öppet tillgängliggjorda och bevarade forskningsdata – t ex DOI med KI-prefix
- få tillgång till adekvat och säker infrastruktur för att beskriva, öppet tillgängliggöra och bevara forskningsdata i enlighet med gällande regelverk (framförallt tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen och GDPR)
- få administrativt och juridiskt stöd för utelämnande av forskningsdata som innehåller personuppgifter eller annan skyddsvärd information
- effektivt och säkert överföra stora datamängder till avsedd lagring i datarepositorium och arkiv
- på ett effektivt sätt hantera versionering av öppet tillgängliggjorda och bevarade forskningsdata och forskningsresultat
- synliggöra och sprida öppet tillgängliggjorda forskningsdata och/eller tillhörande metadata

att KI ska ha förmåga att:

- erbjuda forskare säkra, adekvata och kostnadseffektiva infrastrukturella tjänster för att beskriva, öppet tillgängliggöra och bevara KI:s forskningsdata och forskningsresultat
- beskriva, öppet tillgängliggöra och bevara KI:s forskningsdata som innehåller personuppgifter eller annan skyddsvärdinformation i enlighet med avtal och gällande regelverk (GDPR, offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen)
- beskriva, öppet tillgängliggöra och bevara KI:s forskningsdata i enlighet med forskningspolitiska intentioner – “så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt”
- uppfylla “Strategi 2030”
 - KI ska aktivt bidra till öppen tillgång till forskningsdata
 - Reproducerbarhet och modern metodik ska känneteckna vår forskning
 - Samverkan (öppen tillgång till vetenskapliga resultat en förutsättning)
 - Globala hållbarhetsmålen (UNESCO <https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation>)

3.5 Avgränsningar

Beskriv vad projektet **inte** kommer att leverera, vad projektet **inte** omfattar avseende aktiviteter som gränsar till projektet.

Projektmålet avgränsas till att uppfylla Fas 1, men att ge goda förutsättningar att eventuellt i nästkommande steg uppfylla Fas 2–3 enligt nedan.

Dokumentansvarig ###		Senast sparad 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

- KI Data Repository – Fas 2 (permanent lösning inklusive lokal lagring och integration med DORIS enligt beskrivning i Fas 1. Stöddokument "Integrationen mellan lärosätets egen lagring och SND (DORIS)" (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346298>))
- KI Data Repository – Fas 3 (exempelvis: utvecklad automatisering av processer och metadataflöden mellan angränsade system som används i forskarstödet vid KI, koppling mot ytterligare metadatakataloger)

3.6 Beroenden/förutsättningar

Beskriv vilka beroenden som finns exempelvis mot andra projekt, leveranser eller beslut. Beskriv kända förutsättningar för att projektet skall kunna leverera.

- RIMS
- E-arkiv
- Potentiellt startas under 2023 ett s.k. flaggskeppsprojekt där KI ingår inom ramen för KI:s medlemskap i SND-konsortiet, med syfte att utveckla den nationella infrastrukturen att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material.

4 Projektplanering

4.1 Projektupplägg

Beskriv upplägget för projektet. Beskriv hur projektet ska nå uppsatta mål. Projektupplägget är vägen från nuläge till önskat läge – målen.

- *Utveckling*
- *System- och användartester*
- *Produktionssättning och överlämning till förvaltning*

4.2 Tidplan och beslutspunkter

Här listas hållpunkterna för projektet samt huvudaktiviteter. Om fler aktiviteter finns läggs fler rader till i tabellen.

Dubbelklicka i tabellen för att redigera

--

Dokumentansvarig ###		Senast sparad 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

4.3 Resurs- och kompetensbehov

Beskriv behovet av personella och andra resurser för projektets huvudaktiviteter.

Dubbelklicka i tabellen för att redigera

--

Dokumentansvarig ###		Senast sparat 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

5 Projekt- och förvaltningsorganisation

5.1 Projektorganisation

Namnge deltagarna i projektorganisationen nedan. Lägg till eventuellt ytterligare roller specifika för projektet.

För att redigera högerklicka och välj *Presentationsobjekt – Redigera/Edit*.

5.2 Resursägare

Lista resursägarna som har beviljat att nödvändiga resurser finns tillgängliga under projektperioden.

- IT-avdelningen
- Universitetsbiblioteket
-

Dokumentansvarig ###		Senast sparad 2023-12-18 13:56
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

5.3 Förvaltningsorganisation

Ange förvaltningsorganisationen som skall ta emot projektets leverans.

- [Digitaliseringsportföljen/ Forskarstöd](#)

6 Ekonomi

6.1 Projektbudget

Dubbelklicka i tabellen för att redigera

Kostnadsslag	Budget år 1	Budget år 2	Total budget
Interna resurser			0
Externa konsulter			0
Resor			0
Utbildning			0
Investeringar			0
Övriga kostnader			0
Total projektkostnader	0	0	0

6.2 Förvaltningskostnader

Ange eventuella ytterligare kostnader projektet kommer att innebära för förvaltningsorganisationen efter implementering.

Dubbelklicka i tabellen för att redigera

Uppskattade förvaltningskostnader	Belopp/år	Engångs- eller årlig kostnad	Kommentar
Personalkostnader			
Licenskostnader			
Konsultkostnader			
Investeringar			
Avskrivningar			
Övriga kostnader			
Total	0		

7 Kommunikation och förankring

7.1 Kommunikationsplan

Ta fram en tydlig plan för kommunikation som del av förankringsprocessen och kommande implementering.

Dokumentansvarig ###	Senast sparad 2023-12-18 13:56	
Version ###	Senast uppdaterat av ###	DNR

Information och outreach till kärnverksamheten vid KI utifrån aktiviteter (t.ex. workshops, utbildning, webbsidor, handledning, träffar med institutioner) inom ramen för uppdrag i

Research Data Office (RDO)

- Arkivet
- ITA
- RSO, Compliance and Data Office
- Universitetsbiblioteket
- Återrapportering till RDO:s styrgrupp
- Återrapportering till Kommittén för forskning och arbetsgruppen för öppen vetenskap

8 Referenser

8.1 Kontaktpersoner

Ange personer som är huvudansvariga för projektet eller på annat sätt varit involverade i uppstarten.

Cecilia Martinsson Björkdahl, Enhetschef RSO och Samordnare Research Data Office (RDO)

Sofie Albinsson Cantwell, Avdelningschef KIB

Fredrik Persson, Enhetschef KIB

Christian Bohm, Enhetschef ITA

8.2 Dokument

Redovisa vilka dokument som projektplanen refererar till.

9 Signering

Underskrift av beställare, uppdragstagare samt mottagare.

Stockholm YYYY-MM-DD

Beställare

Mottagare

Universitetsdirektör

<i>Dokumentansvarig</i> ###	<i>Senast sparad</i> 2023-12-18 13:56	
<i>Version</i> ###	<i>Senast uppdaterat av</i> ###	<i>DNR</i>